

КОНТЕНТ-СТРАТЕГІЇ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ У TWITTER СЕРЕД B2B КОМПАНІЙ ІТ СЕКТОРУ

JEL Classification: L1
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено контент-стратегії та їх ефективність серед B2B компаній ІТ сектору. Обґрунтовано важливість використання Twitter для просування компаній b2b сегменту ІТ сектору у соціальних мережах. Здійснено дослідження залученості підписників до контенту B2B компаній ІТ сектору у твіттері. Визначено основні типи публікацій (твітів). Визначено загальний середній рівень залученості в Twitter, та актуальний для B2B компаній ІТ сегменту. На основі аналізу виділено основні фактори впливу на низький показник ER. В процесі написання статті використано наступні методи дослідження: індуктивний, дедуктивний - для збору, обробки та обґрунтування важливості соціальних мереж для бізнесу сфери b2b, графічний метод використано для наочного відображення рейтингу популярності соціальних мереж серед користувачів; для теоретичних узагальнень і формування висновків використано абстрактно-логічний метод.

Ключові слова: соціальні мережі, Twitter, b2b, ІТ компанії, контент-стратегія.

Annotation. The article examines content strategies and their effectiveness on Twitter among business-to-business (B2B) companies in the Information Technology (IT) sector. For the analysis, Twitter accounts that belong to B2B companies of the IT segment, with several 1,000 to 900,000 subscribers, have been used. Two primary target audiences, which are targeted by social media managers and marketers while working with social networks of B2B companies in the IT segment, have been established. The current general situation of the Twitter audience in Ukraine is described. The importance of using Twitter to promote B2B companies in the IT sector through social networks is substantiated. A study of the followers' involvement in the content of B2B companies of the IT sector on Twitter was carried out. Also, the main types of publications specific to the IT sector on Twitter have been identified. The publications are oriented towards business users as well as current and potential co-workers rather than the end customer. The possibilities for differentiation with various content types on Twitter for companies of the IT segment, based on the example of AltexSoft company, are highlighted. The overall average engagement rate among all companies present on Twitter is determined. In addition, the relevant rate for B2B companies in the IT segment has been evaluated. Based on the analysis, the main influencing factors on the low ER index have been identified. In the process of writing the article, the following research methods were used: inductive and deductive – to collect, process, and justify the importance of social networks for business in the B2B sphere, the graphic method – to visually display the popularity rating of social networks among users; the abstract-logical method – to perform theoretical generalizations and formulate conclusions.

Keywords: social networks, Twitter, B2B, IT companies, content strategy.

Вступ

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. З початком пандемії COVID-19 та введення локдауну бізнес повально почав перехід у диджитал середовище, а соціальні мережі дозволили тримати комунікацію та просувати товари/послуги. B2B середовище та IT сектор не став винятком. Компанії почали ретельніше підходити до роботи із соціальними мережами та розробляти маркетингові стратегії комунікації орієнтуючися на клієнта, а не лише потенційних та поточних працівників. Окрім вже часто використовуваного LinkedIn, компанії посилюють свою присутність в інших соціальних мережах, де є можливість виходу на міжнародні канали – такі як Twitter. За певний час компанії напрацювали свій стиль контент-стратегій, яку варто оцінити та переглянути їх ефективність, для покращення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Важко переоцінити важливість соціальних мереж для бізнесу за останнє десятиліття, оскільки вони забезпечують можливість 24/7 залишатися в контакт з цільовою аудиторією, ділитися інформацією про товари/послуги, створювати додатковий канал продажу й купівлі товарів та послуг онлайн. Пандемії Covid-19 лише посилює позиції соцмереж та стимулювала до виходу бізнесу в онлайн середовище як b2c так і b2b сегментів, зокрема IT середовище також. Це доводять сучасні зарубіжні та вітчизняні науковці, які ґрунтовно вивчають проблеми та систему розвитку соціальних мереж, зокрема: Кріппс Х., Сінгх А., Мейтофт Т. і Джарі С. досліджували використання Twitter для інновацій на бізнес-ринках [1]; Тертичний О. розглядав питання інтернет-маркетингу та контент-маркетингу сучасної України [2]; Мюллер К. досліджувала вплив поінформованості про продукт через соціальні мережі на клієнтів [3]; Бочко О., Кузяк В., Росола У., Карпій О., Степаненко Н. Та Волкова І., досліджували тенденції розвитку соціальних мереж у сучасному суспільстві [4].

Попри велику кількість наукових праць пов'язаних з соціальними мережами, швидкість зміни ринкової ситуації, плинність часу та COVID-пандемії виникає необхідність у дослідженні соціальних мереж, контент-стратегії яку імплементують b2b компанії IT середовище та дослідження її ефективності.

Формулювання цілей статті (формулювання завдання). Метою написання статті є дослідити контент-стратегію та комунікацію B2B компаній IT сектору в соціальній мережі Twitter. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи дослідження: індуктивний, дедуктивний - для збору, обробки та обґрунтування загальної кількості користувачів соціальних мереж, графічний метод використано для наочного відображення цієї статистики та візуалізації груп цільових аудиторій. За допомогою спостереження та порівняння здійснено аналіз залученості підписників до контенту B2B компаній IT сектору у твіттері. Для теоретичних узагальнень і формування висновків використано абстрактно-логічний метод.

Результати

Використання компаніями соціальних мереж для просування своїх товарів та послуг не новина у 2022 році. Компанії активно вписують різні соціальні мережі такі як Facebook, Instagram, TikTok, Twitter та інші, їх інструменти та можливості у свої маркетингові стратегії комунікації. Через пандемію COVID-19 соцмережі стали сильно затребувані й для бізнесу й розвитку його власної промоції. Близько 40% юзерів використовувало соцмережі для роботи [5]. Велика частка бізнесу перевела або ж розширила свою діяльність у соціальних мережах. Також бізнес використовував соціальні мережі для забезпечення зв'язку між працівниками, які працювали віддалено. Ця тенденція до цифровізації діяльності не отримала різкого спаду, а навпаки, стала сприйматися як чимось обов'язковим для успішної бізнес-діяльності.

У зв'язку із тим, що кількість різновидів соціальних мереж зростає із року в рік, бізнес не може бути фізично присутнім у кожній. Зазвичай, для просування використовують найбільш

популярні соціальні мережі серед загальної кількості користувачів, такі як: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter YouTube рис. 1. Згідно з дослідженням від We Are Social, понад 44% опитуваних підтвердили, що слідкують за брендами та компаніями у яких як уже здійснювали покупки, так і планують це зробити [1].

Рис. 1 Улюблена платформа соціального медіа, січень 2022 року

Джерело: [6]

Не є винятком і галузь ІТ. Маркетингові стратегії компаній також включають роботу як і з потенційними партнерами/покупцями послуг, так і з потенційними й поточними працівниками, через соціальні мережі. За підсумками 2021 українська ІТ-галузь зросла на 36% з \$5 млрд експорту до \$6,8 млрд, кількість спеціалістів водночас збільшилась з 244 тис. до 285 тис. Таким чином, за останні три роки галузь зросла більш ніж удвічі по експорту та більш ніж на 50% за кількістю спеціалістів [7]. Об'єм експорту української ІТ-галузі стабільно зростає. Найбільшими експортними ринками для ІТ компаній з центрами розробки в Україні є США – \$2,007 млрд, Велика Британія – \$503 млн та Мальта – \$304 млн. Далі йдуть Ізраїль – \$238 млн, Кіпр \$205 млн та Німеччина \$197 млн. [7].

Порівняно з компаніями «бізнес-споживач», мало відомо про те, як покупці ставлять до комунікації у соціальних мережах від B2B і вплив на відносини між зацікавленими сторонами [3]. Тому, попри досить усталену та зрозумілу роботу із такими соціальними мережами як LinkedIn та Facebook, для компаній B2B сегменту ІТ варто також розуміти, як будувати свою маркетингову комунікацію у такій досить популярній соціальній мережі, як Twitter.

Твіттер (англ. Twitter) – соціальна мережа, створена Джеком Дорсі у 2006 році, є мережею мікроблогів та дає змогу користувачам надсилати короткі текстові повідомлення (до 280 символів, до 2017 року – до 140 символів). З важливих та глобально вагомих подій варто зазначити, що 24 квітня 2022 року мільярдер Ілон Маск отримав згоду на придбання «Твіттера» та розпочав процес оформлення угоди, а 29 жовтня 2022 року Маск купив твіттер [8]. Твіттер – це інструмент маркетингу, який використовується 67% компаній. У твіттері зареєстровано 89% світових лідерів, що робить її не тільки місцем зі смішними цікавинками, а й ареною для розгортання політичних ігор [9]. Закордонні ЗМІ часто посилаються на повідомлення політиків, що зроблені у твіттері, тому що це дієва та активна платформа для поширення інформації.

Твіттер в Україні не можна назвати місцем політичних ігор, як на Заході, проте, це не применшує його популярності. Твіттер найбільш популярний серед користувачів у віці 25-34 років [10]. Загалом, в українському сегменті близько 6% усіх користувачів соціальних мереж зареєстровані у твіттер [11]. Частота використання української мови серед українських користувачів 66% [12].

Серед українських компаній B2C сегменту, які уже представлені у твіттері — це: Приват та Моно Банки, Розетка, Нова та Укрпошта, оператори мобільного зв'язку - Київстар. Звісно є і невеликі, проте не менш вагомні бренди в українському сегменті твіттеру: Dodo Socks, LoveSpace. Варто зазначити також присутність державних установ, у твіттері, серед яких Волинська обласна бібліотека для юнацтва, НГУ, МОЗ, Укрзалізниця та інші. Тому кількість українських компаній, що представлені у Твіттері є нижчою, оскільки обширність компаній B2C сегменту пояснюється тим, що їх комунікація націлена на кінцевого споживача, у той час, як B2B сегмент має відмінну комунікацію та націлені на інші бізнеси, а не кінцевого споживача. буде нижче.

Контент-маркетинг спрямований на довгострокову побудову позитивної репутації компанії. Сутність контент-маркетингу полягає саме в тому, щоб створювати цінний для потенційних клієнтів контент. Метою контент-маркетингу залишається підвищення відвідуваності сайту і, відповідно, його рейтингу, зростання продажів продукту. Існують різні види контент-маркетингу, але те, якими саме вони будуть, залежить вже від самого продукту або послуги й від конкретної цільової аудиторії [2].

Говорячи про аудиторію із якою працює ІТ сектор її можна розділити на 2 великі групи. До першої входять партнери та клієнти, а до другої — поточні працівники та потенційні. Важливо розуміти, що ці 2 аудиторії абсолютно не перетинаються між собою, і вимагатимуть від соціальних мереж компанії зовсім різного контенту, навіть попри те, що у контент-стратегії є місце для контенту, що може задовольнити обидві групи (рис 2).

Рис. 2 Візуалізація контенту призначеного різним цільовим групам ІТ компаній

Є кілька способів розрахувати коефіцієнт залученості (ER) в Twitter. Все залежить від того, які показники вимірювати. У даному дослідженні ER визначається залучення як виміру взаємодію в публікаціях у соціальних мережах. Це включає вподобання, коментарі, та поширення. Коефіцієнт залученості розраховується на основі поділення всіх цих взаємодій на загальну кількість підписників. Ось як ця формула виглядає на практиці:

Коефіцієнт залученості (ER) = [лайки + ретвіти + відповіді] / [загальна кількість підписників]

Оскільки для дослідження використовуються акаунти із різною кількістю підписників, та неможливістю отримати глибшу аналітику без згоди компаній, тому саме ця формула була використана для розрахунку ER. Коефіцієнт залученості на публікацію — це дещо інший показник, ніж загальна залученість, але вважається, що він більш точний. Коефіцієнт залученості на підписника враховує кількість ваших підписників і частоту публікацій, що може допомогти брендам будь-якого розміру побачити ефективність їх вмісту порівняно з конкурентами, навіть якщо у конкурентів більша аудиторія [13].

Згідно з 2022 Social Media Industry Benchmark Report [14], загальний середній рівень залученості в Twitter становить 0,037%. Це ставка для брендів у всіх галузях, від моди до некомерційних організацій.

У таблиці 1 наведено розрахунок середніх показників взаємодій на твіт компаній, що працюють в IT сегменті направленості «бізнес-бізнес».

Таблиця 1

Дослідження залученості підписників до контенту B2B компаній IT сектору у твіттері

Компанії	К-сть фоловерів	К-сть лайків/твіт, сер. знач	К-сть ретвітів/твіт, сер. знач	К-сть коментарів/твіт, сер. знач	ER, %
ELEKS	1 608	3	0	0	0,187%
Sigma Software	1 080	1	1	0	0,185%
AltexSoft	1 812	2	0	0	0,110%
SoftServe	3 523	2	1	0	0,085%
GitLab	162 361	22	5	1	0,017%
Sabre	23 303	2	2	0	0,017%
IBM	704 635	63	23	8	0,013%
Amadeus	31 764	2	1	0	0,009%
General Electric	441 100	22	6	1	0,007%
HubSpot	830 774	23	9	4	0,004%

Відповідно до проведеного дослідження акаунтів IT сектору у твіттері цей показник сильно нижчий від 0,187% до 0,004%. (див. таб. 1) На основі аналізу можна виділити наступні фактори впливу на такий показник:

- якщо компанія всесвітньо популярна, то вона легко назбирує к-сть підписників, проте вони не так зацікавлені у контенті (IBM, General Electric);
- більшістю твітів не дають цінності тут і зараз, оскільки це посилання на сторонні ресурси;
- компанії раніше вдавалися до масфоловінгу, що створило зайвий баласт незацікавленої аудиторії;
- Аналізуючи контент на сторінках компаній можна виділити наступні основні типи публікацій (твітів):
- короткі відео;

- посилання на статті, що знаходяться на сайтах компаній;
- досягнення та новини компаній;
- ретвіти (репости);
- опитування;
- анонси подій;
- короткі твіти з опитуваннями та без.

Серед іншого варто зазначити, що усі компанії ретельно підходять до візуальної складової контенту, так усі відео мають якісну зйомку, а графічні елементи виконані професійно та близькі до корпоративного стилю. Компанії рідко, або майже не говорять про послуги які вони можуть надавати. Також, відеодописи аналізованих акаунтів компаній збирають від 100 до 3 000 переглядів.

З серед усіх аналізованих компаній варто звернути увагу на те, що вони майже не відрізняються за типом наповнення, окрім двох акаунтів: IBM та AltexSoft.

Основна відмінність IBM у тому, що вони акцентують свій контент навколо великої кількості якісного відеоконтенту своїх твітів.

Щодо AltexSoft, то компанія має відмінні від інших компаній формати взаємодій через контент(рис. 3): треди, тематичні жарти та просувають свої додаткові безплатні сервіси.

Рис. 3 Контент компанії AltexSoft, що є унікальним серед інших акаунтів

Треди – це ланцюжок власних і поєднаних між собою твітів користувача. Створення таких ланцюжків виникло через те, що через обмеження кількості символів деякі історії просто не поміщалися в один пост. Тому користувачі почали утворювати треди, з'єднуючи між собою свої ж публікації [15].

В той час, як більшість компаній лише дають посилання на статті, що знаходять на сторонніх ресурсах, AltexSoft використовує цю функцію для подавання великих інформативних одиниць контенту, що дає користувачу інформацію тут і зараз, яку він може читати не покидаючи середовища соціальної мережі. Також, у кінці тредів компанія додає посилання на статтю, що є доповненням інформації у треді. Таким чином, компанія намагається втримати увагу користувачів використовуючи треди – функціонал твіттеру.

Друга відмінна одиниця контенту – реакції на події у світі. Такі твіти у компанії є різного характеру від просто гумористичних, до тегань у твітах зірок політиків чи коментування контенту з тік току. Наприклад: у 2022 році співачка Тейлор Свіфт була визнана як така, чії концертні тури викликають найбільшу кількість викидів CO₂. Компанія дала написала тред із порадами для команди співачки, для того, щоб вона могла уникнути цього звання надалі, використовуючи власний контент який належить до цієї тематики [16].

AltexSoft можна назвати компанією, що запозичує інструменти роботи й подачі контенту характерні для b2c сегменту та звичайних користувачів твіттеру, та адаптує їх для використання у своїй комунікації. Іншим компаніям також рекомендується звернути увагу на такий підхід до контент-маркетингу, щоб розвивати та вдосконалювати свої стратегії.

Висновки

Попри завершення пандемії COVID-19 компанії продовжують диджиталізуватися, а маркетинг у соціальних мережах продовжує бути важливою частиною маркетингових стратегій. Ця тенденція актуальне не лише для B2C, а й для B2B сфери, зокрема IT сегменту. Загальний середній рівень залученості в Twitter для компаній становить 0,037%, а для компаній B2B IT сектору цей показник коливається від 0,187% до 0,004%, в залежності від кількості підписників та популярності компанії. Більшість досліджуваних компаній мають ідентичні формати одиниць контенту, що не дозволяє їм кардинально відрізнитися від інших компаній. Користувачі не охоче взаємодіють із самим контентом компаній, проте готові слідкувати за компаніями, що дає можливість створювати нові точки дотику із цільовими аудиторіями.

Перспективами подальших наукових досліджень в даному напрямі є дослідження ефективності різних підходів до створення контент-стратегії та використання контент маркетингу B2B компаніями IT сектору.

Список використаних джерел

1. Cripps H., Singh A., Mejttoft Th., Salo J. The use of Twitter for innovation in business markets. *Marketing Intelligence & Planning*. 2020.
2. Тертичний О.О. Особливості маркетингу в мережі Інтернет. *ЕКОНОМіка і суспільство*. 2017. С. 382-385.
3. Müller, K. The Effect of Product Awareness through Social Media on Customers' Perceptions among B2B in Swiss Retails Industry. 2021.
4. Бочко О., Кузяк В., Росола У., Карпій О., Степаненко Н. Та Волкова І., “Investigation of The Tendencies of Social Networking in The Modern Society”. *Матеріали 35-ї Міжнародної асоціації управління бізнес-інформацією (ІВІМА)*, (1-2 квітня 2020, Севілья, Іспанія). С 1872-1884..
5. Пристай Д. Онлайн 2020. Як пандемія вплинула на онлайн-користування URL: <https://hromadske.ua/posts/socmerezhi-2021-tiktok-starshaye-facebook-perevazhno-zhinochij-a-strichku-mi-gortayemo-400-miljoniv-rokiv>.
6. Digital 2022: another year of bumper growth. URL: <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/>
7. Результати національного дослідження IT-індустрії. URL: <https://itukraine.org.ua/results-of-a-national-study-of-the-it-industry.html>
8. Твіттер. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Твіттер>
9. Рупор мілленіалів та політиків: чому ми досі не користуємось Твіттером. *Media Рішень*. 2021. URL: <https://rubryka.com/article/twitter/>
10. How Many People Use Twitter in 2022? [New Twitter Stats]. URL: <https://backlinko.com/twitter-users#twitter-users>

11. Penetration of selected social media platforms in Ukraine and Russia as of November 2021. URL: <https://www.statista.com/statistics/1308258/social-media-penetration-ukraine-russia/>
12. Частка української мови у Twitter, Instagram та Facebook зросла до 70% – дослідження. URL: <https://ain.ua/2022/07/25/twitter-instagram-ta-facebook-aktyvno-derusyfikuyutsya/>
13. What is a good engagement rate on Twitter? URL: <https://www.rivaliq.com/blog/good-engagement-rate-twitter/>
14. 2022 Social Media Industry Benchmark Report. URL: <https://www.rivaliq.com/blog/social-media-industry-benchmark-report/>
15. Twitter: огляд популярної соціальної мережі. URL: <https://icoola.ua/blog/prohrama-twitter-na-iphone/>
16. Твіт у твіттер акаунті компанії AltexSoft. URL: <https://twitter.com/AltexSoft/status/1554491646003249152>